

ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Игамова Шахиния Зикрилловна

ПРЕПОДОВАТЕЛЬ БУХГУ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7466317>

Сегодня во всех городах и селах Узбекистана наблюдается масштабные объемы строительства. В свои очередь из-за мультипликативного эффекта строительная индустрия развивает и смежные отрасли, такие как производство строительных материалов, транспорт, торговля и другие.

На заседании Президиума Совета при президенте Республики Узбекистан от 27 ноября 2020 года № УП-6119 по модернизации, ускоренного и инновационного развития строительной отрасли Республики Узбекистан на 2021- 2025 годы, среди приоритетных направлений в государственной политике поддержки инноваций, для обеспечения инновационного развития строительной отрасли, было отмечено внедрение энергоэффективных технологий, на основе комплексного применения энергосберегающих решений и инновационной системы учета энергоресурсов. В развитии инновационных процессов в строительстве важное место отводится применению современных строительных материалов, изделий и конструкций [2].

2021 год демонстрирует деловую активность в строительном секторе. Настроение предпринимателей постепенно восстанавливается до докризисного уровня. Последние два года оказались непростыми для строительного сектора. Профессиональному сообществу потребовалось проделать большую работу, чтобы удержать рынок и сохранить стабильность. Вопреки эпидемиологической ситуации, после непродолжительного застоя, при поддержке власти, была восстановлена работа на стройплощадках по возведению жилья и коммерческих объектов. Благодаря этому стройка устояла и сегодня продолжает вытягивать экономику страны. Впрочем, это не означает, что отрасль полностью вышла из кризиса, который начался еще до пандемии.

На сегодняшний день в отрасли насчитывается около 1,5 млн строителей. По состоянию на 1 июня 2021 года количество предприятий и организаций в строительном секторе достигло 43,3 тыс. ед., что на 5 тыс. больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Из общего количества строительных предприятий 56,9 % относятся к строительству зданий и сооружений, 9,9 % – к строительству объектов гражданского назначения, 33,2 % осуществляют специализированные строительные работы.

www.stat.uz: Строительство льготного жилья в Узбекистане

Подписан Указ Президента РУз «О дополнительных мерах по обеспечению населения жильем за счет ипотечных кредитов на рыночных принципах», который предусматривает обеспечение жильем всех слоев населения и расширения их выбора в этом плане. В целом на жилищную программу в этом году будет направлено 11 триллионов 500 миллиардов сумов (1,1 миллиарда долларов), что в 4 раза больше, чем в прошлом году.

В текущем году планируется обеспечить жильем 54 тысячи семей. В частности, по государственной ипотечной программе будет построено 45 тысяч домов. В том числе, инжиниринговыми компаниями «Кишлок курилиш инвест» и «Узшахар курилиш инвест» будут сданы в эксплуатацию 12 тысяч домов, за счет ресурсов, выделяемых Министерством финансов коммерческим банком, будет возведено жилье на 26,5 тысячи квартир, дома на 8 тысяч квартир будут построены частными предпринимателями. До 500 семей в Республике Каракалпакстан и всех областях - в общей сложности 6,5 тысячи семей получают кредиты на строительство индивидуального жилья. Кроме того, тысяче семей, особенно женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации и оставшимся без крова, будет предоставлено социальное жилье на условиях аренды. В разрезе регионов строительство жилья запланировано в следующем объеме: в Каракалпакстане - 2 290, в Андижанской области - 4 665, в Бухарской области - 3 220, в Джизакской области - 1 670, в Кашкардарье - 3 710, в Навоийской области - 1 836, в Наманганской области - 4 025, в Самаркандской области - 4 479, в Сурхандарье - 3 989, в Сырдарье - 1 414, в Ташкентской области - 4 046, в Ферганской области - 4 530, в Хорезме - 3 016, в городе Ташкенте - 7 556 единиц¹.

¹ Stat.uz

По данным Госкомстата, затраты на строительные работы за первое полугодие 2021 года составили 48,6 трлн сумов. По сравнению с прошлым годом темпы роста составили 100,1%. При этом госорганизации выполнили строительные работы в объеме более чем 1 трлн 971 млрд сумов. Таким образом, их доля в республике составляет 4,1%. Локомотивом строительной отрасли остается жилищное строительство. К слову, именно жилищная сфера быстрее всего вышла в фазу восстановительного роста, «отбивая» потери пандемического 2020 года. В настоящее время в Узбекистане действует около 12,5 тыс. предприятий по производству строительных материалов, количество видов которых превысило 180. К 2020 году принято 626 международных стандартов производства качественных и безопасных строительных материалов. По состоянию на 1 июля 2021 года, количество предприятий строительства и организаций, относящихся к сфере строительства, по сравнению с аналогичным периодом в 2019 году возросло на 135,0 % и является одним из секторов со стабильными темпами роста².

Основным фактором, повлиявшим на возросшую численность предприятий в строительной отрасли на 1 июля 2021 года на 113,0 %, если сравнить с соответствующим периодом 2020 года, является рост количества действующих предприятий в сфере строительства зданий и сооружений на 56,9 % (от общего количества предприятий в строительной отрасли) (темпы роста 111,0 %), объектов гражданского назначения – на 9,9 % (темпы роста – 115,9 %), специализированных строительных работ – на 33,2 % (темпы роста – 115,7 %). Объем строительных работ, выполненных крупными строительными организациями, в январе-июне текущего года составил 12114,5 млрд. сумов. По сравнению с соответствующим периодом 2020 года, в рассматриваемое время темпы роста строительных работ достигли 85,7 %, а их доля в общем объеме уменьшилась на 4,5 % и составила 24,9 %.

Больше всего строительных компаний в Ташкенте – 19,7% от общей доли в республике. Меньше всего строительных компаний действует в Сырдарьинской и Навоийской области – 3,6% и 3,7% соответственно. Между тем наиболее высокая доля в объеме строительных работ, выполненных крупными строительными организациями, отмечена в Ташкенте (27,8 % от общего объема строительных работ в данном регионе, или на 128,1 %, чем в соответствующем периоде 2020 года), Навоийской области (22,7 % от общего объема строительных работ в этом регионе, или 87,7 % к аналогичному периоду 2020 года) и Кашкадарьинской области (21,3 % от общего объема строительных работ в регионе, или на 166,2 %, чем в соответствующем периоде 2020 года). Объем строительных работ, выполненных малыми предприятиями и микрофирмами, по сравнению с другими организациями, в январе-июне

² Stat.uz

2021 года увеличился, их доля составила 56,7 % от общего объема, что на 2,3 % больше, если сопоставить с аналогичным периодом прошлого года. Таким образом, объем выполненных ими строительных работ составил 27545,9 млрд.сумов, по отношению к январю-июню 2020 года, темпы роста достигли 104,5 %. Существующие технологии производства работ в строительстве дают огромный выбор направлений применения инновационных материалов и их сочетаний для того, чтобы обеспечить энергоэффективность при строительстве и эксплуатации возведенных зданий и комфортное проживание в них. Результатом внедрения инновационных разработок в строительстве является снижение стоимости готовой строительной продукции, уменьшение затрат на эксплуатацию зданий и сохранение ограниченных природных ресурсов. Подводя итоги, можно сказать, что строительная промышленность является одной из самых развивающихся отраслей по темпам развития на данный период времени.

References:

1. Указ Президента Республики Узбекистан от 27.11.2020 г. N УП-6119 "Об утверждении Стратегии модернизации, ускоренного и инновационного развития строительной отрасли Республики Узбекистан на 2021-2025 годы"
2. Теличенко В.И. Инновации в строительстве – все впереди // Промышленное и гражданское строительство. 2013. № 7. С. 88–92.
3. Бондаренко А.А. Процесс формирования механизма управления инвестиционно-строительным комплексом // Инновации и Инвестиции. – 2014. – № 11.
4. Богомоллов А.О., Дмитриев С.Г. Основные направления инновационного развития промышленности строительных материалов // [Электронный ресурс].